

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444551>

УДК 34

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ РЕКЛАМЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

А.А. Кузнецова,
студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»

С.А. Савельева,
студент 4 курса, напр. «Юриспруденция»

Е.Л. Власова,
научный руководитель,

к.п.н., доц.,
ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Аннотация: В данной статье раскрывается содержание понятия ненадлежащей рекламы, охраны потребителей при распространении ненадлежащей рекламы. Исследуются проблемы защиты прав потребителей от ненадлежащей рекламы банковских услуг, а также рассматривается ответственность лиц за нарушение норм рекламного законодательства. Представляются способы возмещения ущерба потребителям связи с причинением ненадлежащей рекламы.

Ключевые слова: потребитель, реклама, ненадлежащая реклама, банковская услуга, ответственность

PROTECTION OF CONSUMER RIGHTS FROM INAPPROPRIATE ADVERTISING OF BANKING SERVICES

A.A. Kuznetsova,
4th year student, ex. "Jurisprudence"

S.A. Saveliev,
4th year student, ex. "Jurisprudence"

E.L. Vlasov,
scientific director,

Ph.D., Assoc.,
VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

E-mail: vlasovael1963@gmail.com

Abstract: This article reveals the content of the concept of inappropriate advertising, consumer protection in the distribution of inappropriate advertising. The article examines the problems of protecting consumers' rights from inappropriate advertising of banking services, and also considers the liability of individuals for violation of advertising legislation. Ways of compensation for damage to consumers due to the infliction of inappropriate advertising are presented.

Keywords: consumer, advertising, inappropriate advertising, banking service, liability

В настоящее время защита прав потребителей от ненадлежащей рекламы банковских услуг является актуальной темой. Мы можем наблюдать, как за последние годы количество банковских организаций увеличилось, и связи с этим увеличились предложения различного рода услуг. Банковские организации всеми способами пытаются привлечь внимания населения для того, чтобы люди посредством рекламы смогли пользоваться банковскими услугами. Поэтому главной задачей банковских организаций являются формирование спроса, на предлагаемые услуги. А это подтверждает, что добросовестность на финансовых рынках и банковских услуг нуждается в защите.

Легальное определение рекламы содержится в пункте 1 статьи 3 Федерального Закона «О рекламе» под которой подразумевают информацию, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке [1-3].

Как следует из указанного понятия, способы распространения банковской рекламы могут быть различными и к таким способам можно отнести рекламу, которая размещается при кино- и видеообслуживании, телепрограммах или телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, которые содержатся в главе 2 Федерального Закона «О рекламе». Также реклама может размещаться в различных журналах, брошюрах.

Необходимо отметить, что для потребителя имеет большое значение правильное представление об объекте рекламирования, так как далеко не все обладают специальными знаниями, поэтому при подаче информации, содержащаяся в рекламе, имеет важное значение добросовестность рекламоделателя.

Несмотря на это, банковская реклама вводит потребителей в заблуждение и дает неполную информацию об оказываемых услугах, которые важны для потребителя.

На сегодняшний день вопросы, связанные с защитой прав потребителей от ненадлежащей рекламы банковских услуг и возмещение ущерба в связи с причинением такой рекламы, регулируются Федеральным Законом «О рекламе» и Федеральным Законом «О защите прав потребителей». Последний устанавливает право гражданина на получение достоверных сведений о товарах (услугах), а также лицах их предоставляющих.

Целью рекламы заключается лишь в том, чтобы вызвать интерес у потребителей и не предполагает донесение полных сведений о товаре (услуге). При этом невозможно требовать от рекламодателя всех тех сведений, которые относятся к существенной информации. Однако в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре (услуге), об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Прежде, чем размещать рекламу банковских услуг, важно, чтоб это реклама соответствовала требованиям Федерального Закона «О рекламе». Так, в части 2 статье 28 вышеупомянутого закона говорится, что реклама банковских услуг, не должна:

- содержать обещания и гарантии в дальнейшем эффективности деятельности (доходность вложения), включая основанные на действительных показателях в прошлом, в случае если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена ко времени заключения соответствующего договора;

- умалчивать о других условиях оказания соответствующих услуг, которые влияют на сумму доходов, получившие воспользовавшиеся услугами лица или, наоборот, на сумму расходов, понесшие воспользовавшиеся услугами лица, если в такой рекламе говорится хотя бы одно из таких условий.

Кроме того, пункт 3 статьи 28 Закона «О рекламе» устанавливает, что реклама услуг, которая связана с предоставлением, использованием, погашением кредита, содержит хоть одно условие, которое может влиять на ее стоимость, то такая реклама должна содержать все остальные условия, которое определяет полную сумму кредита для кредитозаемщика и влияющее на нее.

Исходя из этого, можно сказать, что если реклама не соответствует требованиям закона о рекламе, то такая реклама признается ненадлежащей и

в связи с этим лицо может быть подвергнуто к административной ответственности.

Главный принцип раскрытия сведений при предоставлении потребительских кредитов заключается в том, что потенциальным клиентам до момента заключения с ними договора важно предоставить полные и достоверные сведения об условиях предоставления, пользования и возвращения кредита, так как сумма потребительского кредита вместе с дополнительными комиссиями и платежами может превышать заявленную процентную ставку.

Но, к сожалению, на практике очень часто встречаются случаи, когда при предоставлении потребительского кредита банк не информирует потребителей о полной сумме кредита, которую стоит погасить заемщику, о графике, когда необходимо заплатить сумму, а также о дополнительных услугах, которые могут взиматься с заемщика.

В статье 819 ГК РФ говорится о том, что заемщиком выплачиваются проценты исключительно за полученную денежную сумму [1]. Другие способы взыскания суммы с потенциальных клиентов признаются надзорными органами и арбитражными судами как дополнительные услуги, возложенные на потребителя, что является нарушением положений статьи 16 Закона «О защите прав потребителей». В данной норме установлено, что условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, установленными законом или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, признаются недействительными. Потребитель вправе отказаться от платы таких услуг, а если они оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца возврата оплаченной услуги [4].

За включение в договор условий, которые нарушают права потребителей, лицо, которое включило, в договор эти условия несет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ [2].

Статьи 8-10 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает общее содержание потребительской информации и дают обобщенную характеристику формы доведения ее до покупателя, поэтому необходимо уточнить данные характеристики, поскольку здесь не учтены недобросовестные способы подачи информации.

А также известны и такие способы недобросовестной подачи информации об условиях банковского вклада или кредита. Так, например, существенные условия банковского договора печатаются мелким шрифтом и переносят в сноски внизу страницы, что сильно затрудняет изучение с этими условиями, или же в рекламном видеоролике указывают только привлекательные для потенциальных потребителей условия, а остальную информацию в ролике указывают в бегущей строке, демонстрирующийся с

быстрой скоростью и выполненной мелким шрифтом, что делает их на самом деле нечитаемыми.

В статье 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусмотрена ответственность продавца за ненадлежащую информацию об услуге и о возмещении ущерба потребителю в связи с причинением такой информации. Под ненадлежащей информацией понимается недостаточно верная или недостаточно полная информация. Для недопущения недобросовестных действий при предоставлении банковских услуг представляется важным дополнить статью 12 Закона «О защите прав потребителей» нормой, обязывающей продавцов (исполнителей) не допускать недобросовестные условия при составлении гражданско-правовых контрактов, а также недобросовестные формы предоставления информации потребителю.

Ответственность за нарушение рекламного законодательства РФ в соответствии со статьей 38 Федерального Закона «О рекламе» будет нести рекламодатель в части содержания сведений для создания рекламы, но только в том случае, если будет доказано, что данное нарушение было совершено не по вине рекламопроизводителя или рекламораспространителя.

Таким образом, потребители, если их права и законные интересы были нарушены в связи с распространением ненадлежащей рекламы, они вправе обратиться в арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, о возмещении морального вреда, а также о компенсации вреда, причиненного здоровью потребителям.

В данной работе мы рассмотрели проблемы защиты прав потребителей при распространении ненадлежащей рекламы банковских услуг, а также ответственность, которая наступает в результате ненадлежащей рекламы.

Можно сделать вывод в результате своей работы, что сфера оказания банковских услуг может дополняться нормами потребительской политики, так как реклама является одной из главных направлений на привлечение внимание к объекту рекламирования и продвижения на рынке страны.

Список литературы

[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – ст. 410. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (дата обращения: 01.12.2020).

[2] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Российская газета. – № 256. – 31.12.2001. [Электронный

ресурс]. – URL: <https://rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html>. (дата обращения: 01.12.2020).

[3] Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рекламе» // Собрание законодательства РФ. – 20.03.2006. – № 12. – ст. 1232. [Электронный ресурс]. – URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13032006-n-38-fz-o/>. (дата обращения: 01.12.2020).

[4] Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 31.07.2020) «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства РФ. – 15.01.1996. – № 3. – ст. 140. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. (дата обращения: 01.12.2020).

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation (part two) dated January 26, 1996 No. 14-FZ (as amended on December 27, 2019, as amended on April 28, 2020) // Collected Legislation of the Russian Federation. - 01/29/1996. - No. 5. - Art. 410. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. (date of access: 01.12.2020).

[2] The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation dated 30.12.2001 No. 195-FZ (as amended on 15.10.2020, as amended on 16.10.2020) // Rossiyskaya Gazeta. - No. 256. - 31.12.2001. [Electronic resource]. - URL: <https://rg.ru/2001/12/31/admkodeks-dok.html>. (date of access: 01.12.2020).

[3] Federal Law of 13.03.2006 No. 38-FZ (as amended on 31.07.2020) "On Advertising" // Collected Legislation of the Russian Federation. - 20.03.2006. - No. 12. - Art. 1232. [Electronic resource]. - URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-13032006-n-38-fz-o/>. (date of access: 01.12.2020).

[4] Law of the Russian Federation dated 07.02.1992 N 2300-1 (as amended on 31.07.2020) "On protection of consumer rights" // Collected Legislation of the Russian Federation. - 01/15/1996. - No. 3. - Art. 140. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. (date of access: 01.12.2020).

© А.А. Кузнецова, С.А. Савельева, 2020

Поступила в редакцию 6.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Кузнецова А.А., Савельева С.А. Защита прав потребителей от ненадлежащей рекламы банковских услуг // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 317-323. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>